

SABZAVOTLARNI QURITISH TEXNOLOGIYASI

I.I. Mamatkulov¹, R.F.Norchaeva²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dotsenti, q.x.f.f.d., (PhD), ²Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15613234>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sabzavotlarni quritish texnologiyasining ilmiy-amaliy asoslari yoritilgan. Unda sabzavotlarni quritishning maqsadi, afzalliklari, quritish usullari (tabiiy, sun'iy, issiqlikli, vakuumli va boshqalar) hamda ularning mahsulot sifatiga ta'siri tahlil qilingan. Quritish jarayonida saqlanadigan oziq moddalar, quritish sharoitining mahsulotning tashqi ko'rinishi va saqlanish muddatiga ta'siri keng yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy quritish uskunolari va texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish imkoniyatlari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Sabzavotlarni oftobda quritish, quritish punktlari, sabzavotlarni sun'iy usulda quritish, texnik etilgan mevalar, hosilni yig'ish, tashish, quritish kamerasi, kondensator-muzlatgich, vakuum nasos.

Аннотация: В статье рассматриваются научные и практические основы технологии сушки овощей. Анализируются цели и преимущества сушки овощей, методы сушки (естественная, искусственная, термическая, вакуумная и т. д.), а также их влияние на качество продукции. Подробно рассматриваются питательные вещества, сохраняющиеся в процессе сушки, а также влияние условий сушки на внешний вид и срок годности продукта. Также рассматривалось современное сушильное оборудование и возможность автоматизации технологических процессов.

Ключевые слова: Сушка овощей на солнце, сушильные станции, искусственная сушка овощей, переработанные фрукты, сбор урожая, транспортировка, сушильная камера, конденсатор-холодильник, вакуумный насос.

Abstract: This article covers the scientific and practical foundations of vegetable drying technology. It analyzes the purpose, advantages, drying methods (natural, artificial, thermal, vacuum, etc.) of vegetable drying and their impact on product quality. The nutrients preserved during the drying process, the impact of drying conditions on the appearance and shelf life of the product are widely covered. Modern drying equipment and the possibilities of automating technological processes are also considered

Keywords: Sun drying of vegetables, drying stations, artificial drying of vegetables, processed fruits, harvesting, transportation, drying chamber, condenser-refrigerator, vacuum pump.

Tabiiy usulda quritish. Bizning Respublikamiz iqlim sharoitida sabzavotlarni uzoq vaqt tabiiy sharoitda saqlash ular sifatini pasayishi, fizik og'irligini kamayishiga olib keladi. Shuning uchun ham sabzavotlarni quritish muhim ahamiyatga ega. Quritilgan mahsulotlarni yuklash-tushirish, saqlash uchun juda qulay, shu bilan birga bu mahsulotlar nafaqat uy sharoitida balki har xil ekspeditsiyalar va yo'lovchilar uchun ham bebaho, sifatli mahsulotdir.

Respublikamizning iqlim sharoitining harorati yuqori havo namligi past bo'lishi meva va uzumni oftobda quritish uchun juda qulay bo'lib hisoblanadi. Oftobda quritilgan mahsulot, sun'iy quritilganiga nisbatan sifati bo'yicha juda yuqori baholanadi.

Sabzavotlarni oftobda quritish uchun ochiq joyda maxsus jihozlangan quritish

maydonlarini tayyorlash zarur. Quritish maydonlarini to'g'ri tanlash mahsulot tannarxining pasayishiga hamda mahsulot sifatining yaxshilanishiga ta'sir etadi. Quritish punktlari sabzavot dalalariga yaqin joyda tashkil qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Quritish maydonining sathi quritiladigan sabzavotning turiga, har bir kvadrat metrqa joylashtiriladigan miqdoriga bog'liqdir. Masalan, agar quritish uchun har kuni 10 tonnadan mahsulot kelib tushsa va har kvadrat metrqa 10 kilogrammdan quritishga joylashtirilsa, butun mavsum davomida shuncha mahsulot uchun 10000 metr kvadrat yoki quritish maydoni talab etiladi.

Quritish maydonining har bir kvadrat metrqa tilimlab kesilgan piyozdan 5-8 kg, kartoshkadan 14-16 kg, sarimsoqdan 8-10 kg, ikkiga bo'lingan baqlajon yoki pomidordan 10-12 kg, uzumdan 12-15 kg dan joylashtirish mumkin.

Quritish muddati mahsulot turi va quritish usuliga qarab ham birmuncha farq qiladi. Masalan, ikkiga ajratilgan pomidor 15 kunda, butunligicha qo'yilgan sarimsoq 10-15 kunda, parraklangan baqlajon 8-12 kunda qurib tayyor bo'ladi.

Quritish maydonlarida mahsulotni qabul qilish vaqtincha saqlash, patnislar va joylash qismlari aniq belgilangan bo'lishi lozim. Bulardan tashqari quritish punktida mevalarni to'g'rash uchun stollar, sabzavotlarni yuvish uchun idishlar, ishqor yordamida quritiladigan bo'lsa, qaynoq suvga botirib olish uchuk qozonlar o'rnatilishi lozim.

Sabzavotlarni sun'iy usulda quritish texnologiyasi. Sun'iy quritishda sabzavotlarni maxsus quritgich qurilmalarida quritishdan foydalaniladi. Meva-sabzavot korxonalarida sun'iy quritishning turli-tuman usullari orasida konvektiv va konduktiv (kontaktli) quritish alohida kasb etadi.

Konvektiv usul. Meva va sabzavotlarni bu usulda suvsizlantirish keng tarqalgan quritish agenti sifatida asosan issiq havodan foydalaniladi.

hozirgi vaqtda ilgari qo'llanilgan olov bilan qizdirib quritadigan davriy shkafli, karuselli, kanalli quritgichlar o'rnini, uzluksiz ishlaydigan qurilmalar egallamoqda. bu quritgichlar kameradan iborat bo'lib, kamera ichida bir-biriga qarama-qarshi harakat qiladigan bir xil uzunlikdagi lentadan tashkil topgan ko'p qavatli to'rli konveyer joylashgan.

Meva va sabzavotlarni quritish uchun kerak bo'lgan havoni bug' kaloriferlari yordamida isitish amalga oshiriladi, bu kaloriferlar har bir lentaning ishchi va bo'sh oraliqlariga joylashtiriladi. Ajralgan nam havo esa suruvchi ventilyator yordamida chiqarib yuboriladi.

Konveyer tipidagi bug' quritgichlaridan eng samaradolari SPK-4G-90, KSA-80, kam quvvatli SPK-4G-45, SPK-4G-30, SPK-4G-15 va PKS-40, PKS-20, PKS-10.

Oson sharbat ajraluvchi (qorali, o'rik, uzum) mevalarni quritish uchun *tunnelli quritgich* yaxshi samara beradi. Bu esa balandlik bo'yicha ikki kanalga ajralgan kameradan iborat.

Yuqoridagi kanalida yonish kamerasi bilan gorelkasi, ventilyator, havo taqsimlash sistemasi, ya'ni ishchi kanalga quritish agentini uzatuvchi qurilmalar joylashtirilgan.

Zamonaviy tunnelli quritgichlarda quritish agenti bo'lib issiq havo hisoblanadi. Bunday tipdagi quritgichlar to'g'ri burchak kesimiga ega bo'lgan uzun kameradan (koridordan) iborat bo'ladi. Kamera ichida vagonetkalarining sekin harakatlanishi uchun temir yo'l izlari o'rnatilgan. Koridorga kiruvchi va undan chiqadigan eshiklar zich yopiladi. Vagonetkalarining ichiga quritiladigan mahsulotlar joylashtiriladi. Qurituvchi agent (havo) kaloriferlardan beriladi. Havo oqimi ventilyatorlar yordamida quritiladigan mahsulotlarga nisbatan to'g'ri yoki qarama-qarshi yo'nalishda harakatga keltiriladi. Vagonetkalar esa mexanik chig'irlar yordamida harakatlanadi.

Tunnelli quritgichlarda qurituvchi agent qisman resirkulyasiya qiladi. Bunday apparatlar katta o'lehamli mahsulotlarni quritish uchun ishlatiladi. Kamchiliklari quritish tezligi kichik, proses uzoq vaqt davom etadi, quritish bir me'yorda bormaydi, qo'l kuchidan foydalaniladi.

Vakuum quritish – past bosim ostida quritiladi, bu usul vitaminlar va oziq moddalarni yaxshiroq saqlab qoladi.

Liofil quritish (muzlatib quritish) – mahsulot avval muzlatiladi, so'ngra past bosimda bug' holatida namlik chiqariladi. Bu eng qimmat, ammo eng samarali usullardan biridir.

Lentali quritgichlar. Bunday quritgichlarda mahsulot uzluksiz ravishda atmosfera bosimida quritiladi. Quritish kamerasi ichidagi ikkita baraban o'rtasida uzluksiz lenta tortilgan. Barabanlarning bittasi elektromotor yordamida harakatga keladi, ikkinchisi esa yordamchi bo'ladi. Quritiladigan mahsulot lentaning bir uchiga beriladi, quruq mahsulot esa lentaning ikkinchi uchidan ajraladi. Quritish jarayoni issiq havo yoki tutunli gazlar yordamida olib boriladi.

Bu tipdagi quritgichlar bitta yoki ko'p lentali bo'ladi. Sanoatda ko'p lentali quritgichlar keng ishlatiladi. Ko'p lentali quritish qurilmalarida qurituvchi agent quritiladigan mahsulotga nisbatan perpendikulyar yo'nalgan bo'ladi. Mahsulot bir lentadan ikkinchisiga tushayotganda uning qurituvchi agent bilan kontakt yuzasi ko'payadi. Bunday quritgichlarda quritish jarayonining turli variantlarini tashkil qilish mumkin.

Sublimasiyalik quritgichlar. Mahsulotlarni muzlagan holda yuqori vakuum ostida suvsizlantirish sublimasiyalik quritish deb ataladi. Bunday sharoitda mahsulotdagi namlik muz holida bo'lib, so'ngra bu muz suyuqlik holiga o'tmasdan to'g'ridan-to'g'ri bug'ga aylanadi. Sublimasiyalik quritishdagi qoldiq bosim 1,0-0,1 mm simob ustuniga (yoki 0,013-0,133 kPa) teng.

Quritgich uchta element (quritish kamerasi, kondensator-muzlatgich, vakuum nasos) dan tashkil topgan. Kondensatni sovitishga mo'ljallangan sovitish qurilmasi ham bor. Quritish kamerasi (yoki sublimator) davriy ravishda ishlaydi. Sublimatorning ichidagi etajerkalarga ichi bo'sh tokchalar o'rnatilgan. Tokchalarning ichidan issiq suv nasos yordamida sirkulyasiya qilinadi.

Tokchalarning ustiga quritiladigan mahsulot solingan maxsus idishlar joylashtiriladi. Sublimatordan chiqqan suv bug'i va havo aralashmasi kondensatorga o'tadi. Kondensator issiqlik almashinish qurilmasidan iborat bo'lib, uning trubalar joylashgan to'ri mahkamlanmagan. Bu kondensator trubalarining oralig'idagi bo'shliqqa sovituvchi agent (masalan, ammiak) beriladi. Kondensatorida suv bug'lari kondensasiyaga uchrab muz hosil qiladi, havo esa vakuum-nasos yordamida so'rib olinadi. Ishlash davomida kondensator trubalari muz bilan qoplanib qoladi, bu muzni eritish uchun sovituvchi agent o'rniga issiq suv yuboriladi.

Mahsulot tarkibidan namlikni chiqarib yuborish uch bosqichdan iborat: 1) quritish kamerasida bosim kamayishi bilan namlikning o'z-o'zidan muzlashi sodir bo'ladi va mahsulotning o'zidan chiqqan issiqlik hisobiga muzning bug'ga aylanishi yuz beradi (bunda bor namlikning 15 % i ajraladi). 2) namlik asosiy qismining sublimasiya yo'li bilan ajralishi, bu quritishning o'zgarmas tezlik davriga to'g'ri keladi. 3) qolgan namlikni mahsulotdan issiqlik ta'sirida ajratish. Sublimasiyalik quritish paytida namlikning mahsulot yuzasidan bug' holida tarqalishi effuziya (ya'ni bug' molekulalarining bir-biri bilan o'zaro to'qnashmasdan erkin harakati) yo'li bilan boradi.

Kartoshkani quritish. Kartoshka quritish uchun mo'ljallangan xom ashyo kalibrovka

qilinib, kattaligiga qarab ajratiladi. quritish uchun shikastlanmagan va chirimagan tuganaklar tanlab olingan holda yaxshilab yuviladi, saralanadi. So'ngra maxsus mashinalarda sathi bir xil tuganaklar po'sti tozalanadi, ko'zlari qo'lda tozalanadi. SHundan keyin sabzavot to'g'raydigan mashinaga solinib, maydalanadi. So'ngra kraxmali yana bir bor bug'latiladi, keyin sovutiladi. SHundan keyin u quritishga tayyor hisoblanadi. Po'-chog'i tozalangan kartoshka kislorod ta'sirida tez qoraya boshlay-di. SHu bois uni sovuq suvda saqlash lozim. quritilgan kartoshka sariq tusda bo'ladi. U o'zgacha ta'mga yga bo'lishi kerak. Bir tonna quritilgan kartoshka olish uchun taxminan 7 tonna xom ashyo sarf qilinadi.

Qurilgan sabzavotlarni saqlash va joylash tartibi. Ma'lumki, quritilgan sabzavotlar gigroskopik xususiyatga egadirlar, bu esa saqlanayotgan qoqilarning namligini ko'payishiga olib keladi. Natijada mikrosporalar namlik bilan to'ladi va bunday mahsulotning iste'mol qilinish sifati pasayib ketadi. Saqlash xonalarining pollari, shifti va devorlari quruq, mustaxkam hamda zich bo'lishi kerak. Ularning zich berkitilishi omborxonada namlikni boshqara olishga imkon beradi. Chunki namlikni tez singdirib oluvchi bunday mahsulotlarni saqlashda uni boshqara olish imkoniyatlari juda ham muhimdir. Bu xonalardagi sanitariya xolatini yaxshi kuzatish, zararkunanda hasharot va kemiruvchilarga qarshi kurashish uchun pollari betondan bo'lishi kerak.

Tayyor bo'lgan mahsulotni qabul qilishdan xonalar sozlanib oqlanadi va quritiladi. Deraza oynalari suvda eritilgan bo'r bilan oqlanashi kerak va ichkari tomondan diamerti 2 mm li temir to'rpar bilan berkitilishi kerak. Qurilgan sabzavotlarni saqlash xonalarga olib kirishdan oldin u er oltingugurt angidridi yoki xlortin bilan dezinfeksiya qilinadi. Uning uchun 80g/m² xlorpirkin olinadi va 36 soatga xonalar berkitib qo'yiladi. Bu ishlarni albatta mutaxassislar bajarishi lozim. Saqlash xonalarida kemiruvchilarga qarshi kurash faqat maxsus mexanik yordamida olib boriladi.

Qurilgan sabzavotlar saqlash uchun maxsus qutilarga yoki kraft-qoplarga solinadi. Og'zi yaxshilab berkitiladi va toza quruq tokchalarga qo'yiladi. Birinchi tokcha erdan 10 sm balandlikda bo'ladi. Devor va tokchalar orasida 0,5 metrli yo'l qoldiriladi va qatorlar orasiga bitta markaziy yon yo'llar qoldiriladi [12, 13].

Keltirilgan mahsulot taxlash va olish oson bo'lishi uchun tokchalarni eng balandi 2,5 metr bo'lishi kerak. Qurilgan xonalarga kiraverishda albatta daxlizbo'lishi kerak. Mahsulot tokchalarga, partiyava navlarga ajratib qo'yiladi. Xar bir mahsulot partiyasiga pasport yoki etiketka bo'lishi kerak. Unda mahsulotning nomi, tovar navi, og'irligi, tayyorlangan va qabul qilingan muddatlari yozilgan bo'lishi kerak.

Saqlash uchun qabul qilinayotgan mahsulot albatta yaxshilab tekshiriladi. Kasallangan, zararkunandalar yoki ularni tuxumi bilan zararlangan qurigan mahsulot saqlash uchun qabul qilinmaydi. Saqlash xonalarida elektr chiroq-lari, yong'inga qarshi anjomlash bo'lish kerak. Mahsulot saqlanayotgan tokchalar va xonalar toza bo'lib tez-tez shamollatib changini artib turilishi kerak, lekin xo'l lattalar bilan pol ap devorlarni tozalash man etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bo'riev X.Ch., Jo'raev R., Alimov O. Dala ekinlari mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlov berish. – T.: UzME, 2004.

2. R. Paul singh department of biological and agricultural engineering and department of food science and technology university of california davis,california, dennis r. Heldman heldman associates mason,ohio, introduction to food engineering, fourth edition 2013
3. Shaumarov X.B. Islamov S.YA. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. – toshkent, 2011.
4. A.A. Asqarov, “Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash texnologiyasi”, Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
5. M.Q. Qurbonov, “Quritish texnologiyasi asoslari”, Samarqand, 2018.
6. GOST 34130-2017 “Quritilgan sabzavotlar. Umumiy texnik shartlar”.
7. FAO, “Drying Technologies for Agricultural Products”, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021.
8. Khan, M.I., et al. (2020). Modern Techniques in Vegetable Dehydration. International Journal of Food Science, Vol. 12(4), pp. 201–210.
9. www.agro.uz – O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligining rasmiy veb-sayti.
10. www.fao.org – BMT Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tashkiloti veb-sayti.